

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 6

IMFAKTOR
PAGES

JUNE | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-6>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Филология фанлари

МО‘МИНОВА Tabassumxon Siddiqjonovna

Farg‘ona davlat universiteti

o‘qituvchisi

MADAMINOVA Sarvinoz Abdullajon qizi

Farg‘ona davlat universiteti

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052229>

ZAMONAVIY O‘ZBEK ADABIYOTI QISSALARIDA BADIY NUTQ KO‘RINISHLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek adabiyotida yaratilgan qissalarda badiiy nutqning tip, tur va shakllari, Xurshid Do‘stmuhammadning asarlari misolida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: qissa, qissanavistlik, badiiy asar, badiiy nutq, tip, tur, shakl, muallif nutqi, dialogik nutq, epistoliar nutq.

МУМИНОВА Табасхон Сиддикжонова

Ферганский государственный университет

учитель

МАДАМИНОВА Сарвиноз Абдулладжан кызы

Ферганский государственный университет

магистрант

В РАССКАЗАХ СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются типы, виды и формы художественной речи в рассказах, созданных в современной узбекской литературе, на примере произведений Хуршида Достмухаммада.

Ключевые слова: рассказ, рассказ, художественное произведение, художественная речь, вид, вид, форма, авторская речь, диалогическая речь, эпистолярная речь.

MUMINOVA Tabassumkhon Siddiqjonovna
Fergana State University
teacher

MADAMINOVA Sarvinoz Abdullajan kizi
Fergana State University
master

IN THE STORIES OF MODERN UZBEK LITERATURE ARTISTIC SPEECH APPEARANCES

ANNOTATION

In this article, the types, types and forms of artistic speech in stories created in modern Uzbek literature are analyzed using the example of the works of Khurshid Dostmuhammad.

Key words: short story, short story, artistic work, artistic speech, type, type, form, author's speech, dialogic speech, epistolary speech.

Zamonaviy milliy adabiyotimizda yozuvchilarimiz tomonidan qissa janri ko'p murojaat qilinayotgan, natijada uning turli xil qirralari kashf etila borayotgan janrlardan biri sanaladi. Shu ma'noda, serqirra ijodkor Xurshid Do'stmuhammadning bu janrda yaratgan badiiy ijod namunalarining o'ziga xosligi, an'anaviy qissachilikdan farqlanadigan turli badiiy-g'oyaviy xususiyatlari bilan ahamiyatga egadir. Bizningcha, Xurshid Do'stmuhammad qissalarida muallifgacha yaratilgan 70 yillik zamonaviy qissachilikning ijtimoiy jihatlari, mafkuraviy g'oyabozlikdan holi ekanligi bilan farqlanadi hamda o'ziga xosligi bilan ahamiyatlidir.

Xurshid Do'stmuhammadning 2011 yil nashrdan chiqqan "Qissalar" to'plamida yillar ketma-ketligidagi sakkizta qissa e'lon qilingan. Ular quyidagicha nomlanadi: "Nigoh" (1982-1985 yillar), "Panoh" (1987-1988 yillar), "Oromkursi" (1990 yil), "Chayongul" yoxud quyiqlik qotillik (1991 yil), "So'roq" (1991 yil), "Hijronim mingdir mening" (1996 yil), "Men – sensiz, sen – mensiz" (1996-2010 yillar), "Kuza" (2008-2010 yillar).

Muallifning o'zi "Qissalar" to'plamida bayon qilgan ilovasida bu janr to'g'risida shunday yozadi: "Badiiy adabiyotda janrning yaxshi-yomoni yo'q. Roman salmoqdorligi bilan, hikoya ixchamligi bilan o'ziga xos. Qissa esa romanga, hikoyaga nisbatan erkinroq, erkaroqligi bilan jozibali, ko'ngilga yaqin. Bir taqdir, biror voqea-hodisa, birorta g'oya yoki faraz haqida so'zlashga kirishdingizmi qissa yaratilyapti deyavering!..

Xalqimizda azal-azaldan qissanavislik, qissaxonlik keng rasm bo'lgan, bizning zamonlarga kelib bu ijod turi jahon adabiyoti tajribalariga chatishdi, janr sifatida ancha-muncha "madaniylashdi", natijada janr tabiatidagi erkinlik, ochiqlik tufayli qissaning imkoniyatlari orta bordi, ko'lami, qamrovi behad kengaydi" [1, 2-bet].

Aynan, Xurshid Do'stmuhammadning qissalari o'zi ta'kidlagan jahon adabiyoti tajribalari bilan boyitilgan. Ya'ni, bunda bayonning erkinligi, erkalgiligi, jahon adabiyoti tajribalari bilan chatishuvi, personajlarning ochiq xatti-harakati, fikrlash tarzi, ong oqimining uzluksizligi, qahramonlar ko'ngliga kira bilish imkoniyatlarining kengligi bilan ajralib turadi.

Hozirgi o'zbek adabiyotining iste'dodli vakili bo'lgan ijodkor qissanavis sifatida olam va odam muammolarini yangicha rakursda turib badiiy taftish etadi. Bu yangilik, avvalo, qahramon botini, uning o'y-xayollari, ruhiyatida sodir bo'lgan ikkilanishlar, azoblar, o'zini o'zi taftish, muhokama etish, fikrlayotgan insonning kechinmalari tasvirining o'zgachaligi bilan shu kungacha yaratilgan qissanavislardan farq qiladi.

Muallif qissalarida Sharq va G'arb ijodiy an'analarining uyg'unlashgan holatlarini ko'rishimiz mumkin. Yozuvchining "So'roq", "CHAYONGUL yoxud quyiqlik qotillik", "Oromkursi" kabi qissalarida hozirgi va yaqin o'tmishdagi kishilarning ma'naviy-axloqiy ko'rinishlari, ularning turmush tarzlarini boshqa xalqlar adabiyoti namunalaridan bevosita ta'sirlanish, o'rganish singari xususiyatlarini ham ko'rish mumkin. "Hijronim mingdir mening" nomli qissasini yozishda yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad ta'riflaganidek, inson qalbining eng nozik, eng daxlsiz, eng erka tuyg'usi – muhabbatni yozma ijodning eng samimiy, eng sirli va eng jozibali shakli – epistolyar (maktub) shaklidan foydalanadi. Buni biz muallif nutqining shakllaridan biri sifatida bilamiz.

Jumladan, yuqorida aytilganidek, adibning "Hijronim mingdir mening" qissasida qahramonlar maktublari asosida samimiy va sof muhabbat tasviri beriladi:

(Qizning maktubida) *"Men o'zimni Siz nazarda tutgan e'zozga loyiq ko'rmayman. Men Siz o'ylaganchalik qiyosi topilmas qiz emasman, axir. Tag'in... bu qadar balandparvoz ta'riflar... kulgim kelyapti. Yig'lab oldim..."* [1, B.400].

(Yigitning maktubida) *"Muhabbatli qalb inon-ixtiyordan xoli yashaydi. Unga Sizu bizning amru farmonlarimiz kor qilmaydi.*

Hoynaxoy, bu so'zlar ham Sizga balandparvoz tuyulayotgandur?! Unutmang, sof muhabbat balandparvoz tuyg'ulardan tug'iladi, shu bois uni oddiy va jo'n so'zlar bilan ifodalash qiyin, xuddi shuning uchun ham zaminiy va jaydari kimsalar ilohiy muhabbat savdolarini to'g'ri tushunmaydilar. Tushuna olmaydilar" [1, B.400].

Keltirilgan parchadan anglashiladiki, yigit qizga balandparvoz sevgi izhori qiladi, qiz esa o'zini bunday e'zozga loyiq sanamaydi. Ammo, yigitning nutqidagi *"Unutmang, sof muhabbat balandparvoz tuyg'ulardan tug'iladi"* jumalari uning qizga nisbatan shunchaki ko'ngilxushlik emasligini, oddiy insonlar ilohiy muhabbat savdolarini to'g'ri tushunmasligini, tushunaolmasligini ta'kidlaydi. Demak, aslida ham yozuvchi shunchaki kundalik hayotimizda uchraydigan yigit va qizning sevgi qissalarini emas, haqiqiy, ilohiy muhabbat tuyg'ularini yozishni maqsad qilgan. Bu qissa davomida dialog shaklidagi maktublar ko'rinishida qahramonlarning bir-biriga yetishishidan ko'ra o'zaro sof his-tuyg'ular ustunligi ayonlashib borishida ham ko'rinadi. Bu xulosa yigit maktubida keltirilgan yana bir nutqida yanada o'z tasdig'ini topadi:

"Qadrlash ham ko'ngillarni payvandlaydi. Biroq jonim, muhabbat – qadriga yetish qadr topishdan-da yuksakroq tuyg'u. A-ancha yuksak... Yuksak tuyg'ularga munosib yashamoq uchun ruh yuksalmog'i kerak" [1, B.401].

Shuningdek, X.Do'stmuhammad "So'roq", "CHAYONGUL yoxud quyiqlik qotillik" qissasida ma'naviy axloq kuchli tuyg'u sifatida jonli tasvirlanadi. Qiz bola nomusi shu qadar yuksakki, unga dahl qilinganda tuyuladigan his ham shu qadar yuksakdir. Quyidagi tasvir orqali kitobxon o'quvchi buni asar qahramonlari bilan birga his qiladi:

"– Yuragim!.. Yuragim otilay deyopti!..

Chaman momo shunday deb ko'ksini g'ijimladi.

Gulshod qalqib oyoqqa turdi, yugurdi – yana qoqildi, lekin, yiqilmadi, nuqul, "Ona!.. Ona-a!" deganча nafasi bo'g'ziga tiqilib – yig'lab, sarpoychan, ust-boshi jiqqa ho'l alfozda uyi tomon yuguraverdi" [1, B.203]. Ushbu muallif nutqida ona hamisha farzandini yuragi bilan his qilishi tasvirlanadi. Qissa qahramoni Chaman momoning qizi Gulshod nomusi toptalgan vaqt momoning ham yuragi otilay dedi.

"Gulshodning tepasiga birinchi bo'lib Chaman momo yetib keldi.

Hay, Gulshod, nima bo'li?! Ha-ay-y!..

Onasining izidan sakrab tushgan Gulgun singlisining qo'lidan tortib turg'izmoqchi bo'ldi.

Voy, ko'ylaging jiqqa-ku, suvga tushib ketdingmi, Gulish?

Gulshod javob bermadi – oyoqlarini tapillatib, depsinib yerda to'lg'anib yumalayverdi – yuz-ko'zini berkitib ho'ngrab-ho'ngrab gapirdi: 9

Men xohlamadim!.. Men xohlamadim!.. Ona!.. Men o'llim! Sharmanda bo'llim, onajon!

U bo'g'ilib o'qchidi, boshini ko'tarib birdan cho'kkaladi, esi og'ib qolgan odamday emaklab keldi-da, onasining oyog'iga yuzini qo'yib, o'pib-tishlab yalinib-yolbora ketdi.

Nima bo'lli, Gulish?.. Ayt, qizi-imm! – deb qo'rqanidan yig'lab yubordi Chaman momo. – O'lib qolaman, hozir Gulshod, a-ayt!

Gulshod yerda yumalayverganidan ustidagi jiqqa ho'l sidirg'a qizil satin ko'ylagi loyga belangan – tim qora, uzun, yo'g'on sochi to'zg'ib, yer bilan bitta bo'lib to'lg'anardi.

Nima qillim endi, ona?! Nima qilay, aytinglar! Tezroq ayting, ona!.. Gulgun... opa! Ayt-ting-g!

Gulshod cho'k tushib, betini tizzasiga bosganicha battar o'kirdi" [1, B.204].

Qissadan keltirilgan ushbu misol bilvosita muallif nutqi bo'lib, jonli dialogning tavsifiy dialog turiga mansub. Bilvosita muallif nutqida Gulshod hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqealardan xabar beribgina qolmay, Chaman momo va qizlarining ruhiy holatlari ham tasvirlanmoqda. Gulshod uyiga kirib kelar ekan, uning oldiga birinchi bo'lib onasi Chaman momo yetib keldi.

Opasining nima bo'ldi, degan savoliga javob berishganda kuchi yo'q, faqat nomus alamida yer depsinar, shunchaki emas, balki yer bilan bitta bo'lib to'lg'onib yumalardi. *"Gulshod cho'k tushib, betini tizzasiga bosganicha battar o'kirdi" deya muallif izohlab uning holatini yanada bo'rttirib ko'rsatadi. Shu bilan birga nutqda qo'llanilgan "qizi-imm!", "a-ayt!", "Ayt-ting-g!" kabi so'zlarda qo'llanilgan, undov va ko'p nuqtalar ham tasvirning jonliligiga yordam bergan. Uyat – o'limdan qattiq. Qiz "Men o'llim! Sharmanda bo'llim, onajon!" deya zorlanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, X.Do'stmuhammad ijodida tasvir epik bayondan ustunlik qiladi.*

Hozirgi o'zbek adabiyotining peshqadam vakillaridan bo'lgan adib Xurshid Do'stmuhammadlarning so'z tanlash mahoratlari, ayniqsa, qissalarida aniq ko'rinadi. Adib qissalarida badiiy nutq tiplari, turlari, shakllarining rang-barangligi – ularning olamni badiiy idrok qilishlari-yu, ifodalash mahoratlarini ko'rsatib beradi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Дўстмуҳаммад Х. Қиссалар. – Тошкент: Шарқ, 2011. – 2- б.
2. Дўстмуҳаммад Х. Қисса. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2021. – 400- б.
3. Dehkonova, M. S. (2020). OYBEK'S POETRY THROUGH ANALYSES OF REPRESENTATIVES OF OYBEK STUDIES SCHOOL. *Theoretical & Applied Science*, (2), 13-17.
4. Mo'minov, S., Hoshimova, F., Mo'minov Sh. "Temur tuzuklari"da so'z qudrati haqida. *Zamonaviy uslubshunoslikning dolzarb mammolari*. – Farg'ona, 2017.
5. Muminov S, Exsonova M. (2021). Linguapoetic features of English derivations in literary text. *Mejdunarodniy jurnal yozika, obrazovaniya, perevoda*, 4(2), 90-67.
6. Mo'minova, T. S. (2022). BADIY ASARDA NUQTAYI NAZAR VA XARAKTER IFODASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 768-774.
7. Akhmadjonova O. A. Symbolic and Figurative Images Used in The Novel "Chinar" //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 03. – С. 389-392.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-6

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz